

РАЗДЕЛ 4

**Гражданское право; гражданско-процессуальное право;
предпринимательское право; семейное право; налоговое право;
бюджетное право; земельное право; нотариальное право;
хозяйственное право**

УДК 347.676.3

DOI

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЗАВЕЩАТЕЛЬНОГО ОТКАЗА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

**КРЮЧКОВА К. А.,
старший преподаватель кафедры гражданского
и предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье завещательный отказ исследуется как институт гражданского права и как формальный акт.

Как институт гражданского права завещательный отказ определяется совокупностью гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, которые возникают вследствие этого распоряжения. Как формальный акт завещательный отказ является распоряжением завещателя в пределах завещания, что по своей сущности является односторонней сделкой, поскольку опосредуется существованием воле завещателя, и для возникновения правоотношений в результате которого необходимы другие юридические факты (смерть завещателя, наличие завещания, содержащего распоряжение о завещательном отказе, принятие наследником наследства, принятие завещательного отказа отказополучателем), что вместе с волей завещателя является юридическим составом.

Определяется, что вследствие завещательного отказа, как и любой другой односторонней сделки, возникают недоговорные регулятивные обязательственные правоотношения.

***Ключевые слова:** наследование, завещательный отказ, завещание, наследник, обязательства, кредитор, должник, выгодоприобретатель.*

LEGAL NATURE OF TESTAMENTARY REFUSAL ACCORDING TO THE LEGISLATION OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**KRIUCHKOVA K.A.,
Senior Lecturer of the Department of Civil and
Business Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the testamentary refusal as an institution of civil law and as a formal act.

As an institution of civil law, a testamentary refusal is determined by a set of civil law norms regulating the relations

that arise as a result of this order. As a formal act, a testamentary refusal is an order of the testator within the limits of the will, which in its essence it is a unilateral transaction, since it is mediated by the existence of the will of the testator, and for the emergence of legal relations as a result of which other legal facts are necessary (the death of the testator, the existence of a will containing an order on testamentary refusal, acceptance by the heir of the inheritance, acceptance of the testamentary refusal by the recipient), which together with the will of the testator is a legal composition.

It is determined that as a result of a testamentary refusal, as well as any other unilateral transaction, non-contractual regulatory binding legal relations arise.

Keywords: inheritance, testamentary refusal, will, heir, obligations, creditor, debtor, beneficiary.

Постановка задачи. Для полного и всестороннего рассмотрения вопроса о завещательном отказе была поставлена задача определения и раскрытия сущности завещательного отказа в современном гражданском праве как основания возникновения правоотношений; исследовать характер этих правоотношений.

Актуальность. Актуальность темы обусловлена тем, что ГК ДНР значительно шире и подробнее, по сравнению с предыдущим гражданским законодательством, регулирует отношения, связанные с переходом прав, принадлежавших умершему, к его наследникам.

Не являются исключением и отношения, возникающие вследствие завещательного отказа. Вместе с тем целесообразным является исследование непосредственно сущности завещательного отказа как основания возникновения правоотношений и определение характера последних, поскольку до конца этот вопрос является нерешенным.

Анализ последних исследований и публикаций. В науке гражданского права имеют место отдельные труды специалистов по исследованию завещательного отказа. Среди основных отечественных и зарубежных исследователей этой проблемы стоит выделить таких: В. М. Гордона, Ю. А. Заику, В. М. Игнатенко, Е.А. Рябоконь, С. Я. Фурсу, Е. И. Фурсу, Б. Л. Хаскельберга, Г.Ф. Шершеневича и др. Впрочем, целостного и комплексного научного анализа указанного вопроса проведено не было.

Учитывая приведенное выше, настоящее исследование является своевременным и имеет важное значение.

Цель статьи. Целью статьи является исследование сущности завещательного отказа как основания возникновения

правоотношений по гражданскому законодательству Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Так, возможность устанавливать в завещании завещательный отказ предусмотрена ч. 1 ст. 1266 ГК ДНР, согласно которой завещатель имеет право сделать в завещании завещательный отказ [1].

По мнению С. Я. Фурсы, из содержания этой нормы не понятно, какое право имеет завещатель относительно завещательного отказа [4]. Л. В. Шевчук также утверждает, что определение завещательного отказа только как права недостаточно для осознания содержания и значения завещательного распоряжения, возможность реализации которого предусмотрена данной нормой, поэтому следует различать в понятии завещательного отказа понимания его как правового института и как формального акта.

Как институт гражданского права завещательный отказ является совокупностью норм, направленных на регулирование отношений, которые возникают вследствие этого распоряжения завещателя.

В качестве формального акта завещательный отказ – это распоряжение в пределах завещания [5].

По своему назначению завещательный отказ как распоряжение завещателя в соответствии с ч. 2 ст. 1266 ГК ДНР, заключается в возложении обязанности на наследника выполнить определенные действия имущественного характера (передать имущественное право или передать в собственность или за другим вещественным правом вещь, входящая или не входящая в наследство), в пределах реальной стоимости имущества, перешедшего к нему, с вычетом доли долгов наследодателя, приходящихся на это имущество, в пользу отказополучателя, который, в свою очередь, имеет право требования к наследнику.

По мнению Б. Л. Хаскельберга, завещательный отказ можно признать как основание возникновения обязательственного правоотношения, вследствие которого наследник обязан выполнить определенное действие имущественного характера в пользу легатария, а легатарий вправе требовать от наследника выполнения указанного действия [6].

Для определения обязательственного характера правоотношений, возникающих вследствие завещательного отказа,

необходимо определить общие особенности обязательств как вид гражданских правоотношений.

Да, специфика обязательства как гражданского правоотношения заключается в следующем: обязательства в основном опосредуют процесс перемещения имущества или других результатов труда; обязательственные правоотношения устанавливаются с конкретным субъектом и, следовательно, имеют относительный характер; обязательства содержат обязанность совершить определенные активные позитивные действия (однако иногда могут включать и пассивные действия); решающее значение для юридического содержания обязательств имеет предоставленная управомоченному лицу возможность требовать определенного поведения от обязывающего лица. Именно поэтому в обязательственных правоотношениях субъективное право именуется правом требования, а обязанность – долгом.

Следовательно, обязательство – это гражданское правоотношение, через которое одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия или воздержаться от определенных действий, а кредитор вправе требовать от должника выполнения определенных действий [8].

Применяя теоретические основы обязательств, можно выделить определяющие признаки того, что правоотношения, возникающие вследствие завещательного отказа, имеют обязательственный характер. Так: сторонами этих правоотношений являются конкретно определенные лица-отказополучатель – лицо, которому принадлежит право требования и наследник – лицо, несущее обязанность выполнить определенные действия в пользу отказополучателя, что соответствует его праву требования; объектами данных правоотношений являются действия, связанные с передачей имущественных прав или вещей, поскольку наследник обязуется выполнить определенные действия по передаче имущественного права или вещи в пользу отказополучателя; осуществление субъективного права отказополучателя возможно только в случае совершения наследником действий, составляющих его обязанность, поскольку отказополучатель (легатарий) не может получить вещь или имущественное право, завещанных ему по завещательному отказу завещателем, без содействия наследника, который обязан ему такие имущественные выгоды предоставить;

правоотношения, возникающие вследствие завещательного отказа, опосредуют динамику гражданского обращения.

Итак, определение общих черт правоотношений, возникающие вследствие завещательного отказа, позволяет согласиться с существующим в теории гражданского права мнением, что они по своей сущности являются обязательствами.

В зависимости от оснований возникновения обязательства принято делить на договорные и недоговорные. Договорные обязательства возникают на основании договоренности его участников (двух - или многосторонний договор).

Договорные обязательства возникают вследствие других юридических фактов (односторонней сделки, причинения вреда, спасания имущества и т. п.) [9].

В юридической литературе нет единой точки зрения о признании обязательственных правоотношений, они возникают вследствие завещательного отказа, договорными или недоговорными, поскольку невыясненным остается вопрос о сущности завещательного отказа как основания возникновения указанных правоотношений.

Так, Г. Ф. Шершеневич отмечал, что между завещателем и наследником устанавливается договор в пользу третьего лица, то есть отказополучателя, который приобретает право требования к наследнику [10]. М. В. Гордон называл завещательный отказ завещательным поручением, в силу которого завещатель дает поручение выполнить что-либо для другого лица [11].

По мнению С. Я. Фурсы, завещание с завещательным отказом – это оферта завещателя с условием, что вместе с правами наследник должен выполнить и обязанности. Акцептовать предложение завещателя, наследник должен сознательно приобретать права и одновременно брать на себя установленные в завещании обязанности.

Оферта и акцепт – это последовательные действия двух сторон, когда завещатель предлагает условия договора сторонам, и вследствие этого между наследником и отказополучателем возникают правоотношения.

В противовес приведенным позициям Б. Л. Хаскельберг отмечает следующее: "... о каком договоре между завещателем и наследником можно говорить, если наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, до открытия наследства и

ознакомления с завещанием может даже и не знать о возложении на него обязательства. Но и независимо от этого основания договорные отношения отсутствуют, поскольку обязанность совершения определенных действий возлагается на наследника не по соглашению с завещателем, а по одностороннему волеизъявлению последнего...», и признает, что по своей правовой природе завещательный отказ является односторонним волеизъявлением завещателя, которое не требует согласования не только с отказополучателем, но и с наследником, на которого возлагается соответствующая обязанность [6].

В. М. Игнатенко называет завещательный отказ односторонним соглашением и утверждает, что в наследственном праве обязательства, возникающие из односторонних сделок, следует отнести к внедоговорным обязательствам [12].

Ю. А. Заика определяет, что по своей правовой природой завещательный отказ – это односторонняя сделка, поскольку совершение его не требует согласования не только с отказополучателем, но и с наследником, который только будет выполнять его [12]. Еще Ю. А. Заика вместе с Е. А. Рябоконе называют завещательный отказ односторонним распоряжением наследодателя [13].

Поскольку завещательный отказ является распоряжением в рамках завещания, которое, в свою очередь, является односторонней сделкой, то правильным будет согласиться с мнением тех авторов, которые называют завещательный отказ односторонним волеизъявлением, односторонним соглашением, односторонней сделкой или односторонним распоряжением.

Таким образом, завещательный отказ – это односторонняя сделка внутри другой гражданской сделки – завещания [13].

В понимании ГК ДНР обязательства, возникающие вследствие односторонних сделок, относятся к односторонним действиям, являются недоговорными обязательствами.

Таким образом, завещательный отказ по своей сути является односторонней сделкой, в результате которой возникают договорные обязательства.

Недоговорные обязательства по основаниям их возникновения можно разделить на регулятивные и охранные. В основе этого деления лежат правовые нормы, регулирующие общественные отношения.

Нормы, порождающие регулятивные договорные обязательства, имеют свою специфику, а именно: эти нормы регулируют «нормальные» общественные отношения, устанавливают «нормальные» правоотношения обязательственного типа, поскольку один из субъектов этого правоотношения обязан совершить определенные действия, а другой вправе требовать совершения этих действий.

Недоговорных регулятивные обязательства, хотя и возникают при отсутствии согласованной воли его субъектов, последние связаны между собой взаимными правами и обязанностями обязательственного характера. Выполнение этих обязательств обеспечивается соответствующими санкциями – неблагоприятными для субъекта правовыми последствиями, предусмотренными законом на случай нарушения [8].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). С учетом указанного можно утверждать, что при определении завещательного отказа как института гражданского права он является совокупностью гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, которые носят обязательный характер.

Такие обязательства можно назвать недоговорными и регулятивными, поскольку как формальный акт завещательный отказ – это распоряжением завещателя в пределах завещания, что по своей сущностью является сделкой, которая опосредуется существованием воли завещателя, и для возникновения правоотношений вследствие которого необходимы другие юридические факты (смерть завещателя, наличие завещания, который содержит распоряжение о завещательном отказе, принятие наследником наследства, принятие завещательного отказа отказополучателем), что вместе с волей завещателя составляют юридический состав.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики № 81-ПНС от 13.12.2019, (по состоянию на 05.10.2020), [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Фурса С.Я. Становление и развитие наследования / Сек. Я. Фурса // Юриспруденция: теория и практика. – 2017. - №11. - С. 28-43.

3. Шевчук Л. В. Понятие наследника/ Л. В. Шевчук // научный вестник Черновицкого университета. – 2011. –Вып. 48. - С. 30-34.

4. Хаскельберг Б. Л. правоотношения по завещательному отказу и его элементы / Б. Л. Хаскельберг // цивилистические исследования. - Вып. 1: Сборник научных трудов памяти проф.и. в. Федорова / под ред. Бы. Л. Хаскельберга, Д. А. Тузова. - М., - 2014. - С. 78 – 111.

5. Васильченко В. В. сущность и характер сингулярного преемства по завещательным отказам / В. В. Васильченко// Научный вестник юридической академии Министерства внутренних дел. – 2014. – № 1. – С. 321-324.

6. Гражданское право: учеб.: в 2-х т. / [Е. А. Харитонов, И.А. Бесклубый, В. В. Луць и др.]; Под ред. Е. А. Харитонова, Н.Ю. Голубевой. - Х.: Одиссей. – Т. 2. – 2018. – 872 с.

7. Харитонов А.А. Гражданское право: учеб. / Е.А. Харитонов, А. В.Старцев. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Ко.: Истина, 2017. – 816 с.

8. Шершеневич Г. Ф. Учебник Русского гражданского права / Г. Ф. Шершеневич. - [6-е изд.]. - СПб.: Башмаковы, 2012.- 809 С.

9. Гордон В. М. Наследование по закону и по завещанию / В.М. Гордон. – М.: Юридическая литература, 2017. – 199 с.

10. Игнатенко В. Завещательный отказ и завещательное возложение как виды внедоговорных обязательств / У. Игнатенко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2013. – № 6. – С. 17-22.

11. Заика Ю.А. Наследственное право: становление и развитие: моногр. / Ю. А. Заика. - К.: КНТ, 2016. - С. 130.

12. Заика Ю.А. Наследственное право: учеб. пособ. / Ю.А. Заика, Е. А. Рябоконь. - К.: Юринком Интер, 2019. - 288 с.

13. Игнатенко В. М. К вопросу о завещательном отказе и завещательном возложении как видах внедоговорных обязательств/ В. М. Игнатенко. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukr-pravo.at.ua/index/0-313>.